

EKOLOGIK XARAKATCHANLIK ASOSIDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH JARAYONLARI

Usmanova Shohsanam Shavkatovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola ekologik xarakatchanlikning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi roli va ahamiyatini yoritadi. Unda ekologik muammolar, ularni bartaraf etish jarayonida fuqarolik jamiyati tashkilotlari va davlat organlarining ishtiroki, shuningdek, barqaror rivojlanishga erishish uchun zarur bo‘lgan yechimlar tahlil qilinadi. Bugungi global ekologik muammolar iqlim o‘zgarishlari, ifloslanish, resurslarning kamayishi va biologik xilma-xillikning yo‘qolishi atrofida to‘plangan. Ekologik xarakatchanlik konsepsiyasining asosiy jihatlari, uning atrof-muhitni muhofaza qilish jarayonlaridagi o‘rni va amaliy qo‘llanilishi, ekologik siyosatning ta’sirchanligini oshirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: ekologik xarakatchanlik, atrof-muhit, muhofaza qilish, barqaror rivojlanish, qayta ishlash, innovatsiyalar.

ПРОЦЕССЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: В данной статье освещается роль и значение экологического активизма в охране окружающей среды. В нем анализируются экологические проблемы, участие организаций гражданского общества и государственных органов в процессе их устранения, а также решения, необходимые для достижения устойчивого развития. Сегодняшние глобальные экологические проблемы связаны с изменением климата, загрязнением окружающей среды, истощением ресурсов и утратой биоразнообразия. Рассмотрены основные аспекты понятия экологической мобильности, ее роль и практическое применение в природоохранных процессах, пути повышения эффективности экологической политики.

Ключевые слова: экологическая мобильность, окружающая среда, охрана, устойчивое развитие, переработка отходов, инновации.

ENVIRONMENTAL PROTECTION PROCESSES BASED ON ECOLOGICAL ACTIVITIES

Abstract: This article highlights the role and importance of environmental activism in environmental protection. It analyzes environmental problems, the participation of civil society organizations and government agencies in the process of their elimination, as well as the solutions needed to achieve sustainable development. Today's global environmental problems are associated with climate change, environmental pollution, resource depletion and loss of biodiversity. The main aspects of the concept of environmental mobility, its role and practical application in environmental processes, ways to improve the effectiveness of environmental policy are considered.

Keywords: environmental mobility, environment, protection, sustainable development, waste recycling, innovation.

Kirish; Millatlararo totuvlik — osoyishtalik va tinchlik garovi Respublikamiz rahbariyatining mintaqamizda barqarorlik tinchlik, millatlararo totuvlikni qapop toptirish borasida faol harakat qilib kelayotganibejiz emas, albatta. Hozirgi o'ta murakkab va ziddiyatli jarayonda hukumatimiz tomonidan uzoqni ko'zlab olib borilayotgan insonparvarlik siyosati tufayli jamiyatimizda osoyishtalik tinchlik va totuvlik fuqarolarning kundalik turmush tarziga aylanib ketgan. Buni biz millatlararo munosabatlarni takkomillashtirish sohasida qilinayotgan harakatlardan yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ma'lumki, insonning baxt-saodati, kelajak hayoti millatlararo munosabatlar bilan o'zviy bog'liq. Bu ayniqsa, ko'p millatli davlatlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasi uchun katta ahamiyat kasb etadi. Hozir mamlakatimizda yuzdan ziyod millat va elat vakillari yashaydi. Ma'lumki, millat ijtimoiy etnik birlikning murakkab shakllari jumlasiga shu boisdan inson omilining yashash va sog'lon turmush tarzi uchun ekologik toza muxit darkor. Atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari bugungi kunda global ahamiyat kasb etmoqda. Atmosfera, suv resurslari va tuproqning ifloslanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi va iqlim o'zgarishlari insoniyatning kelajagi uchun xavf tug'dirmoqda. Ekologik vaziyatning yomonlashuvi Orol dengizi xavzasidagi 35 mln aholining turmush 50 sharoitiga, ularning salmog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi, xo'jalik faoliyatini buzib yubordi. Bularning barchasi mintaqadagi migratsion jarayonlarning ko'payishiga olib keldi. o'zbekiston xalqi mamlakat va sobiq sotsialistik lager mamlakatlari to'qimachilik olidagi o'z baynalminal burchini vijdonan bajardi, ammo o'rnini qoplab bo'lmaydigan talofatlarga uchradi. SHunday qilib mustamlkachilik tufayli noyob boyliklarga va imkoniyatlarga ega iste'dodli va melmatsevar xalq ajoyib an'analari va boy madaniyati bo'lgan ulug' zotlarni voyaga etkazgan diyorumiz doimo xom asliyo manbaiga aylantirilib qo'yilgan edi. Paxtacliilik yalpi maxsulotni ko'paytirisli ketidan quvish butun aliolining, ayniqsa, deliqonlarning xayotiy manfaatlariga katta ziyon

etkazdi. Ushbu muammolarni bartaraf etish jarayonida ekologik xarakatchanlik asosida faoliyat yurituvchi tashabbuskorlar muhim o‘rin tutadi.

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida” 2017- yil 21-apreldagi PF-5024-son Farmoniga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi qayta tashkil etildi. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi faoliyatining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilandi:[1].

Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni qayta tiklash sohasida davlat boshqaruvi; atrof-muhitning qulay ekologik holatini, ekologik tizimlar, tabiiy komplekslar va alohida obyektlar muhofaza qilinishini, ekologik sharoitning sog‘lomlashtirilishini ta‘minlash; chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan davlat ekologik nazoratini amalga oshirish, mahalliy davlat hokimiyati organlari va fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari bilan mustahkam hamkorlikda maishiy chiqindilarni yig‘ish, tashish, utilizatsiya qilish, qayta ishlash va ko‘mish borasida ta‘sirchan tizimni tashkil etish;

Ekologik xavfsizlik kishilik jamiyatining buguni va ertasi uchun dolzarbligi, juda zarurligi bois eng muhim muammolar jumlasiga kiradi. Bu muammolar amaliy tarzda hal etilsa, ko‘p jihatdan hozirgi va kelgusi avlod turmushining ahvoli va sifatini belgilash imkoniyatini beradi».[1]

Ver, yer osti boyliklari, suv, o‘rmonlar, muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar, hayvonot va o‘simlik dunyosini muhofaza qilish va ulardan foydalanish, atmosfera havosini muhofaza qilish sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan davlat ekologik nazoratni o‘rnatish; ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish ishlarini muvofiqlashtirish, tabiatni muhofaza qilish va resurslarni tejash borasida yagona siyosatni amalga oshirishga oid amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishda idoralararo hamkorlikni ta‘minlash;

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat kadastrini yuritish, yovvoyi hayvonlarni, yovvoyi o‘simliklarni ko‘paytirish va saqlash pitomniklarini, zoologiya va botanikaga oid 9 kolleksiyalarni davlat tomonidan ro‘yxatga olish; ekologik tarbiya, targ‘ibot va ta‘limni, shuningdek, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil etish.[4]

Atrof-muhitni muhofaza qilishning rejaları ishlab chiqilgan bo‘lib ular quyidagilardan iborat.

- tutun gazlarini atmosferaga zararli chiqarishlardan va ishlab chiqarish oqavalarini

ifloslantiruvchi moddalardan tozalash bo‘yicha uskunalar ishlashining samaradorligini oshirish;

- suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta’minlash;
- kul-shlak chiqindilari utilizatsiyasi ustidan nazoratni yuritish;
- ishlab chiqarish chiqindilarini to‘plash joylarining xavfsiz ekologik holatini ta’minlash;

- energiya ob’ektlari atrofida yashil ekinlar maydonlarini kengaytirish kabi issiqlik energetikasining ekologik muammolarini hal qilishni ko‘zda tutadi.

Ekologik xarakatchanlik tushunchasi va uning ahamiyati

Ekologik xarakatchanlik — bu fuqarolar, nodavlat tashkilotlar va davlat organlari o‘rtasida hamkorlikka asoslangan holda, ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan faoliyatdir. Ushbu jarayonda quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

1. Axborot tarqatish va ma’rifiy ishlar: Ekologik muammolar to‘g‘risida jamoatchilikni xabardor qilish.

2. Jamiyatni safarbar etish: Jamoat harakatlari va aksiyalar orqali ekologik masalalarga e’tibor qaratish.

3. Huquqiy himoya va tashabbus: Atrof-muhitni himoya qilishga doir qonunlar qabul qilinishiga ko‘maklashish va monitoringni yo‘lga qo‘yish. Ekologik xarakatchanlik asosida amalga oshirilayotgan muhofaza jarayonlarini quyidagi yo‘nalishlarda ko‘rib chiqish mumkin:

1. Resurslarni qayta ishlash: Iste’mol qilinayotgan resurslarni kamaytirish va chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish.

2. Barqaror rivojlanish dasturlari: Insoniyatning ekologik izini kamaytirish va tabiat bilan uyg‘un holda yashashni ta’minlash.

3. Tabiiy boyliklarni asrash: O‘rmonlar, dengizlar va boshqa ekotizimlarni muhofaza qilish uchun reabilitatsiya loyihalarini amalga oshirish.[2]

Ekologik tashabbuslarning muvaffaqiyati bir qator omillarga bog‘liq:

1. Hamkorlik: Xususiy sektor, nodavlat tashkilotlar va davlat o‘rtasida samarali hamkorlikni ta’minlash.

2. Moliyalashtirish: Ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun maxsus fondlar tashkil etish.

3. Innovatsiyalar: Yashil texnologiyalarni joriy etish va ularni ommalashtirish.

Ekologik tashabbuslarni amalga oshirishda bir qator qiyinchiliklar mavjud:

- Moliyaviy cheklovlar: Kichik loyihalar ko‘pincha etarli mablag‘ bilan ta’minlanmaydi.

- Aholi savodxonligi pastligi: Ekologik masalalarga ahamiyat bermaslik.

- Texnologik imkoniyatlarning cheklanganligi: Qayta ishlash va energiya ishlab chiqarishda ilg‘or texnologiyalarni keng joriy etish uchun resurslarning yetishmasligi.

Bu to‘siqlarni bartaraf etish uchun davlat, xalqaro tashkilotlar va xususiy sektorning birgalikdagi harakati talab etiladi.[5]

Demak, ekologik xarakatchanlik asosida amalga oshirilgan ishlar nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki jamiyatning ekologik ongini oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Mazkur muammolarning salbiy oqibatlaridan holi bo‘lishda mintaqada jug‘rofiy- siyosiy muvozanatni va barqarorlikni saqlab qolish katta ahamiyatni kasb etadi. Bu esa, o‘z navbatida, yalpi xavfsizlikni ta‘miniash muammolarini xal qilishga qo‘shilgan salmoqli hissa bo‘ladi. Biz «yangi ming yillikka yo‘l ochib borar ekanmiz, hammaga do‘stlik va hamkorlik qo‘lini cho‘zamiz. Havfsizlik barqarorlik va sobitqadam rivojlanish degan so‘zlar buning ramzidir. Chunki, aynan shu tushunchalar har bir mamlakatning, har bir xalqning tinchligi, farovonligi, ravnaqi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shu bois, davlat va jamiyatning barcha qatlamlari birgalikda harakat qilib, tabiatni asrab-avaylashda ishtirok etishi kerak. Faqat shundagina biz kelajak avlodlarga sog‘lom ekologik muhitni qoldirishga erisha olamiz. Ekologik xarakatchanlik asosida atrof-muhitni muhofaza qilish jamoatchilikning ekologik ongini oshirish, innovatsiyalarni rivojlantirish va barqaror rivojlanishga erishishda muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni. 21-aprel 2017-yil. Toshkent.

2. Акимов Т.А., Кузмин А.П., Хаскин В.В. Экология. Природа человек техника. М.: ЮНИТИ,2001.

3. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIM MUXITIDA TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TIZIMININI TAKOMILLASH TIRISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(2), 136-139.

4. Usmanova, S. (2022). TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 121-123.

5. Usmanova, S. (2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Евразийский журнал академических исследований, 2(10), 51-55

6. Shavkatovna, U. S. (2022). ZAMONAVIY TA'LIMDA ILMIY PEDAGOGIK MUHITNING TALABALAR DUNYOQARASHIGA TA'SIRI: MUAMMO VA YECHIMLAR

7,Shavkatovna, U. S. (2024). THE INTERACTION OF SOCIAL MOBILITY AND NATIONAL CHARACTER. Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research, 2(10), 116-118.

8,Usmanova, S., Igamberdiyev, D., To‘lqinjanov, A., To‘xtamurodov, T., & Tursunboyev, S. (2024). IJTIMOIIY FALSAFANING METODOLOGIK FUNKSIYASINI QO‘LLASH USULLARI. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(3), 10-13.

9,Usmanova, S., Igamberdiyev, D., Qosimjonov, M., Qobilov, M., & Sattorov, S. (2024). QADIMGI RIM KISHILIK JAMIYATIDA IJTIMOIIY HARAKATCHANLIK OMILLARI. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(3), 14-17.

10. Usmanova, S., Igamberdiyev, D., Qosimjonov, M., Qobilov, M., & Sattorov, S. (2024). QADIMGI RIM KISHILIK JAMIYATIDA IJTIMOIIY HARAKATCHANLIK OMILLARI. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(3), 14-17.

11. Usmanova, S., Igamberdiyev, D., Ulashova, O., Xusanova, S., & Xudoyberganova, S. (2024). JAMIYAT TARAQQIYOTIDA IJTIMOIIY FALSAFASINING INSONPARVARLIK FUNKSIYASINING ROLI. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(3), 3-5.